

Gospodarstwo “Putkisalón kartano”, Rantasalmi, Finlandia

Źródło: Michael Den Herder

Gospodarstwo “Putkisalo kartano” znajduje się 300 km na północ od Helsinek, w fińskiej krainie jezior (Finnish Lake District). Zarządzają nim Susanna Nuutinen i Mikael Westerstråhle. Gospodarstwo jest bardzo wszechstronne: hoduje owce, produkuje baraninę, jagnięcinę oraz zboża. Posiada również las produkcyjny oraz zarządza tradycyjnym krajobrazem wiejskim.

W gospodarstwie prowadzona jest hodowla dwóch ras owiec: Dorset i FinnSheep (Suomenlammas). Dorset to szybko rosnąca rasa, dobra do produkcji mleka, a także spokojny i efektywny przeżuwacz. Owce Dorset hodowane są w celu krzyżowania, zazwyczaj z rasą Finnsheep, co daje opłacalną i niewymagającą rasę FinnDorset – świetną do produkcji mięsa. Krzyżowanie z trzecią rasą może dodatkowo poprawić rezultat krzyżówki, np. z rasą Texel, Oxford Down lub Suffolk.

Psy pasterskie są radosnymi towarzyszami i służą niezastąpioną pomocą w utrzymaniu stada. Pomagają zredukować ilość pracy w gospodarstwie. Putkisalo kartano zajmuje się również hodowlą psów pasterskich (Border collies) i oferuje tresurę, która zaczyna się już na etapie szcenięcym. Ważne jest, by zacząć szkolenie odpowiednio wcześnie i w ten sposób uniknąć popełnienia błędów w pierwszym roku życia psa, które mogłyby wpłynąć negatywnie na jego zainteresowanie pasterstwem. Szkolenia prowadzone są nie tylko dla psów: pasterze również powinni wziąć w nich udział. Dla uzyskania najlepszego efektu tresura składa się z pakietu edukacyj-

Inka gotowa do pracy i Inka w czasie pracy

Pastwisko leśne nad jeziorem

Konie pasące się na pastwisku leśnym z sosnami zwyczajnymi (*Pinus silvestris*)

nego i szkolenia zarówno dla psa jak i właściciela. Pasterze z wielu krajów przyjeżdżają prowadzić szkolenia dla psów pasterskich w gospodarstwie.

Gospodarstwo zarządza również obszarem tradycyjnego krajobrazu wiejskiego obejmującym 20 pastwisk leśnych, niektóre z nich mają ponad 200 lat. Tradycyjne pastwiska leśne należą do najbardziej różnorodnych siedlisk w Europie Północnej. Odpowiednio zarządzane, obszary pastwiskowe charakteryzują się zazwyczaj większą bioróżnorodnością niż te, na których nie prowadzi się wypasu. Dlatego też odpowiednie użytkowanie pasterskie na tych terenach jest bardzo ważne. Na pastwisku leśnym należącym do Putkisalokartano wypasane są owce, bydło rasy Finn oraz konie. Jagnięta rodzą się od stycznia do kwietnia, a w połowie maja wychodzą ze swoimi matkami na pastwisko, gdzie pasą się całe lato. Niektóre jagnięta przychodzą na świat w sierpniu. Dwa konie rasy Finn (Suomenhevonen), Jesella i Palome, „użytkują” 5 ha pastwiska leśnego. Pasa się tutaj również inne konie, nie należące do właściciela gospodarstwa. Ponadto, Putkisalokartano na podstawie porozumienia z administracją Finnish Forest and Park Service wypożycza owce na wypas na terenach w pobliżu Parku Narodowego Linnansaari, położonego w Lake Haukivesi. Owce przewożone są na wyspę na łodzi.

Różnokolorowa wełna. Zdjęcie: Sampo Luukkainen

Sklep gospodarski oferuje specjalne produkty wysokiej jakości, które trudno znaleźć w supermarketach. Można tu dostać świeże mięso jagnięce, jagnięce kiełbasy, baranicę, wełnę dziewiarską oraz ręcznie robione koce wełniane.

Krajobrazy wiejskie pełnią bardzo ważną funkcję ochrony dziedzictwa kulturowego. W Putkisalo kartano, poza pastwiskiem leśnym, znajduje się również kilka budynków o wartości historycznej. Właściciele gospodarstwa pracują nad przywróceniem ich do dawnej świetności, tak aby kolejne pokolenia mogły zobaczyć, jak wyglądało kiedyś fińskie gospodarstwo i otaczający je krajobraz.

Organizowane są regularnie dni otwarte, podczas których można np. zobaczyć nowo narodzone jagnięta oraz obserwować psy pasterskie podczas ich pracy. Więcej informacji na temat Putkisalo kartano na [stronie](#) lub [profilu facebook](#).

Jazda traktorem. Zdjęcie: Sampo Luukkainen

Dzień otwarty w Putkisalo. Zdjęcie: Sampo Luukkainen